

ТАЪЛИМ ЖАРАЕНИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ АМАЛИЙ БИЛИМЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ

Нўъманова Сохиба Эргашбоевна

Наманган музандислик-қурилиш институти
“Бино ва иншоотлар қурилиши” кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5774607>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 01 - dekabr 2021
Ma'qullandi: 05 - dekabr 2021
Chop etildi: 10 - dekabr 2021

KALIT SO'ZLAR

Қурилиш, казиш,
машиналар тузилиши,
конструктив талаблар
Фойдаланиш
талаблари.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада таълим жараенида талабаларнинг амалий билимларини ривожлантириш методикаси мавзусида булиб қурилиш машиналар тузилиши ва вазифалари хақида ёритилган.

Республикамиз халқ хужалигида йул қурилиш ва қурилиш муҳим аҳамиятга эгадир. Қурилиш жараёнида янги ишлаб чиқариш ва саноат корхоналари, энергетика объектлари ва транспорт, магистраллари ва аэродромлар бунёд этилади ҳамда мавжудлари реконструкция қилинади. Қурилишнинг ҳар қандай соҳасида ҳам ер казиш ишлари биринчи навбатда бажариладиган ишлардан ҳисобланади. Ер казиш ишлари анча қуп меҳнат талаб қиладиган ишдан ҳисобланади, шунинг учун ер казиш ишларини механизациялашга катта аҳамият берилмоқда. Ер казиш ишларини бажариш ва механизациялашнинг самарадорлигини ошириш учун бирлик

қуввати оширилган машиналар сонини қупайтириш ва хусусан қуввати 180, 250 ва 330квт га тенг булган тракторларга ва юмшатгичли бульдозерлар, гидравлик бошқариладиган қовшини ҳажми 0,5 – 4,0м³ булган булган бир қумичли экскаваторлар, қовшининг ҳажми 25 м³ булган скреперлар ва иш органлари автоматик бошқариладиган машина механизмларидан фойдаланишни кенг йулга қуйиш керак. Бундан ташқари қурилиш объектларида жуда қуп автомобил ва тракторлардан фойдаланилади, улар трактор асоси (базаси) сифатида кенг қулланилади (Автоқран, бетоновоз, трубоваз ва х.к.). Ер казиш ишларида ишлатиладиган турли машина ва жихозларни жуда катта

парки мавжуд. Куп ковшли занжирли ва роторли экскаваторлар, грейфер ва автогрейдерлар. Ерни казиш усулига караб бу машиналар ерни катламлаб казиш машиналари деб аталади. Ерни казиб анча узок масофага ташлайдиганларни эса ер казиш транспорт машиналари дейилади.

Машиналар тузилиши вазифаси буйича казиш, бузиш текислаш, ажратиш ва бошка шу каби иш жараёнларига энг мувофик тарзда жавоб берадиган булиши керак. Машинага куйиладиган талаблар даражаси ва уларни сифат жихатидан бахоси фан-техника тараккиётига боглик. Машина яратишда ва уни янгिलाшда конструктив, технологик, фойдаланиш талабларига, шунингдек, иктисодий ва ижтимоий талабларга риоя килиниши керакки, уларни бажарилиши машинанинг юкори сифатли булишини (иш унумдорлиги, ишончлилиги, узокка чидаши эргономика ва бошқалар) таъминланиши зарур.

Конструктив талаблар – шундан иборатки, машина муайян иш шароитларида маълум вазифаларни бажара олиши, хозирги стандартларнинг курсаткичларига жавоб бериши, республикамизда ва чет элларда ишлаб чиқарилган машиналарнинг энг яхши намуналари каторида туриши, унумли ишлаши, мустахкам булиши ва ишончли ишлаши керак.

Технологик талаблар – деталлар, йигиш бирликлари ва умуман машинани таёрлаш оддий, кулай ва арзонга тушишини кузда тутати. Машинанинг

тузилиши уни тайрлашда ва йигишда илгор технологиядан фойдаланиш имкониятини бериш керак.

Фойдаланиш талаблари – шундан иборатки, машинадан фойдаланиш жараёнида унга техникавий хизмат курсатишда ва йигиш бирликлари, агрегатлар ҳамда деталларни алмаштиришда кийинчиликлар булмаслиги кузда тутилади.

Иктисодий талаблар – машинанинг нархини ва ундан фойдаланишда кетадиган харажатларни иложи борича камайтириш. Машина режаланган иктисодий самарани беришни, уни яратишга ва жорий этишга кетган харажатларнинг тез копланишини таъминлаши керак.

Ижтимоий талаблар – хавфсиз ишлашни ва хизмат курсатаётган ходимларнинг кулай ишлашини таъминлаш, ишловчиларни титрашдан, чангдан шовкиндан, хароратдан ва бошка зарарли таъсирлардан химоя килиш, бошқариш ва назорат улчов асбобларининг кулай жойлаштирилиши, атрофни яхши кузатишни ва кам чарчашни таъминлаш.

Йул, курилиш, ер казиш машиналари бажарадиган ишнинг тури вазифаси, иш жараёнининг характери ва технологияси иш тартиби, юритмасининг тури куввати (иш унумдорлиги), юриш кисми, универсаллиги, бошқариш системасининг турига караб тавсифланади.

Вазифасига кура – ташиш ва юклаш тушириш юк кутариш машиналари, ер казиш машиналари, устункозик, котиш

машиналари тош материалларини таёрлаш, ташиш ва ёткизиш машиналари, пардозлаш машиналари, дастаки машиналар ва х.к.

Ишлаш тартиби - буйича даврий (циклик) ишлайдиган ва узлуксиз ишлайдиган машиналар булади. Куч жихозлари буйича – ички ёнув двигателидан ҳаракатга келтириладиган электрик гидравлик ва пневматик двигателлардан ҳаракатга келадиган машиналар булади.

Кузгалувчанлик буйича – стационар (муким), кутариб юриладиган ва кучма машиналарга булинади.

Универсаллиги буйича – куп мақсадларга мулжалланган универсал машиналар ва ихтисослаштирилган машиналар булади.

Юриш қисмининг - турига қараб гусеница, пневматик, рельсда ҳаракатланувчи ва одимловчи булади.

Йул қурилиш машиналари ва жихозларининг асосий техникавий иқтисодий курсаткичлари қуйидагилардан иборат:

- иш унумдорлиги, маневрчанлиги, қузгалувчанлиги, устиворлигидир.

Фойдаланишдаги иш унумдорлиги асосий иш параметри ҳисобланади, шу курсаткич буйича қурилишдаги узаро боғланган сермехнат жараёнларни комплекс механизациялаштириш учун машиналар комплекти танлаб олинади.

Иқтисодий самарвдорлик қурилишда янги машиналарни ишлатишдан келадиган фойдадан иборат, у солиштириб қуриладиган намуна машиналар ва қабул қилинган, вариантларга нисбатан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар бирлиги учун келтирилган сарфлар айирмасига тенг булади.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Акбаров А. “Қурилиш машиналари”, Тошкент 1993й., узбек тилида.
2. Плешков А. “Бульдозер, скрепер, автогрейдерлар”, Тошкент, узбек тилида.